

FLORENTIN SMARANDACHE
**Une généralisation de l'inégalité
de Minkowski**

In Florentin Smarandache: "Généralisations et Généralités". Fès
(Maroc): Édition Nouvelle, 1984.

UNE GENERALISATION DE L'INEGALITE DE MINKOWSKI

Théorème : Si p est un nombre réel ≥ 1 et $a_i^{(k)} \in \mathbb{R}^+$, avec $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ et $k \in \{1, 2, \dots, m\}$, alors :

$$\left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^m a_i^{(k)} \right)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{k=1}^m \left(\sum_{i=1}^n a_i^{(k)} \right)^p \right)^{1/p}$$

Démonstration par récurrence sur $m \in \mathbb{N}^*$.

Tout d'abord on montre que :

$$\left(\sum_{i=1}^n \left(a_i^{(1)} \right)^p \right)^{1/p} \leq \left(\sum_{i=1}^n \left(a_i^{(1)} \right)^p \right)^{1/p}, \text{ ce qui est évident}$$

et prouve que l'inégalité est vraie pour $m=1$.

(Le cas $m=2$ constitue justement l'inégalité de Minkowski, qui est naturellement vraie !).

On suppose l'inégalité vraie pour toutes les valeurs inférieures ou égales à m .

$$\begin{aligned} \left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^{m+1} a_i^{(k)} \right)^p \right)^{1/p} &\leq \left(\sum_{i=1}^n \left(a_i^{(1)} \right)^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=2}^{m+1} a_i^{(k)} \right)^p \right)^{1/p} \\ &\leq \left(\sum_{i=1}^n \left(a_i^{(1)} \right)^p \right)^{1/p} + \left(\sum_{k=2}^{m+1} \left(\sum_{i=1}^n a_i^{(k)} \right)^p \right)^{1/p} \end{aligned}$$

et cette dernière somme vaut $\left(\sum_{k=1}^{m+1} \left(\sum_{i=1}^n a_i^{(k)} \right)^p \right)^{1/p}$.

donc l'inégalité est vraie au rang $m+1$.